

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARINING
NUTQINI VA MILLIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY
MA'NAVIY ME'ROSNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516395>

Murodova Farangis G'anisherovna

13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha bosqich
tayanch doktoranti

Maqola muallifi: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va
ularning malakasini oshirish instituti.

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutqini va nutq madaniyatini mukammal darajada rivojlantirishda, ularning dunyoqarashlarini milliylik ruhi bilan sug'organ holda, bolada nutqni to'g'ri shakllantirish. Nutqning to'g'rilik, chiroylilik, yorqinlik, ta'sirchanlik, jozibadorlik, mantiqiylik va obrazlilik darajasini imkon qadar oshirishda milliy ma'naviy me'rosdan foydalanishning ahamiyatli jihatlari ochib berish.

Annotation: In this article, the perfect development of speech and speech culture of pupils of preschool educational institutions, the correct formation of speech in the child, irrigating their worldview with national spirit. Important aspects of the use of national spiritual heritage in revealing the accuracy, beauty, brilliance, expressiveness, attractiveness, logic and imagery of the speech are revealed.

Kalit so'zlar: Nutq madaniyati, ma'naviyat, oila, qadriyat, milliylik, ma'naviy me'ros, odob, tarbiya, milliy qadriyat, kommunikativ ko'nikma, nutq ko'nikmasi, grammatik toifalarni shakllantirish, lug'at, lison,

Ключевые слова: Культура речи, духовность, семья, национальность, ценность, духовное наследие, воспитание, этикет, национальные ценности, коммуникативные навыки, культура речи, формирование грамматических категорий, словарь

Keywords: Speech culture, spirituality, family, values, nationality, spiritual heritage, etiquette, upbringing, national values, communicative skills, speech skills, formation of grammatical categories, dictionary, language

O'zbek xalqining milliy ma'naviy merosi naqadar buyuk, salmoqli, ibratli... ekanligini bilishimiz uchun tariximizning chuqur ildiziga nazar solishimiz kifoya. Qadimdan otabobolarimiz bolani aqliy, ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda, ya'ni har tomonlama rivojlantirishda ham ta'limiy ham tarbiyaviy ham diniy jihatdan juda katta e'tibor berishgan. Shuning uchun ham ajdodlarimiz orasidan Beruniy, Xorazmiy, Buxoriy, Farobiy, Farg'oniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy va boshqa yetuk insonlar tarixda o'z izlarini

abadiy qoldirib ketishgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy va ma'naviy ruhda tarbiyalashda yuqorida sanab o'tilgan allomalarning ma'naviy me'roslaridan amalda ham foydalanishimiz kerak."Til va nutq "markaz va "Syujetli- rolli o'yinlar va sahnalashtirish" markazida asosan nutq madaniyatini rivojlantirishda , grammatik tomonlarini shakllantirishda, so'zlashuv nutqini (dialog) rivojlantirishda, monologik nutqini shakllantirishda badiiy ma'naviy me'rosimizdan foydalanishimiz, bolajonning nutqini shakllantirishda faqat ijobiy ta'sir qiladi. Unda bundan tashqari, milliy dunyoqarash shakllanib boradi, bu tarbiyaviy jihatdan ham o'z ta'sirini ko'rsatadi albatta."Til va nutq " markazida bola nutqi rivojlanib boradi .Bu tengdoshlari bilan muloqot qilganda ,yangi hikoyalar eshitganda, boshqalarning fikr-mulohazalarini eshitganda ,unda o'z o'zidan ham nutq o'sib boradi, ham dunyoqarash shakllanadi.Bu jarayonga biz milliy ma'naviyatimizni singdiramiz. Bolada faqat nutq emas,balki milliy dunyoqarash ham rivojlanib, sayqallanib boradi. Bu jarayon tashqi tomondan oson ko'rinishi mumkin, lekin bu bolajon va tarbiyachilardan ozgina mehnat talab qiladi. Asosan Alisher Navoiyning ta'lim -tarbiyaviy asarlaridan "Til va nutq" markazi va syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazida ham foydalanish tavsiya etiladi. "Syujetli-rolli" o'yinlar orqali o'zini qanday tutish kerakligi, gapirish madaniyati ,kattalarga qanday muomala qilish kerakligi, tengdoshlari bilan muomala madaniyatini o'rganadi.Qaysi so'zni qayerda ,qanday gapirish kerakligi rivojlanib boradi. Chunki bola ko'p vaqtini Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida asosan pedagog bilan o'tkazadi.Shuning uchun ham pedagog tomonida aytilgan ,yoki qilib ko'rsatilgan har qanday so'z yoki holat albatta bola tomonidan qayta takrorlanadi. Unda hali nima to'g'ri, nima notog'ri ekanligini analiz sintez qilish qobiliyati yaxshi rivojlanmagan bo'ladi.Tarbiyachi nimaga o'rgatsa shu narsani to'g'ri deb miyasiga singdiradi. Demak bolaning nutqini,dunyoqarashini rivojlanishi ham o'z navbatida pedagogga bevosita va bilvosita bog'liq. Pedagog -bu bolani to'g'ri yo'lga yetaklovchi asosiy kuch. O'zbekiston Respublikasida pedagogga barkamol shaxs ma'naviyatini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yondashiladi.Shu nuqtayi nazardan yondashadigan bo'lsak, eng avvalo, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari diniy, dunyoviy, ma'naviy, axloqiy jihatdan barkamol shaxs bo'lishi zarur. Chunki boladagi asosiy poydevni asosan tarbiyachilar qo'yadi, shuning uchun ulardan juda katta mahorat, bilim talab qilinadi. "Ilk qadam " maktabgacha ta'lim tshkilotlarida davlat o'quv dasturiga oila ,ona shahar, non, ota-onaga hurmat, salomlashish va boshqa mavzularda suhbatlar olib boriladi. Biz bolada ham nutq va milliy dunyoqarashni bir vaqtda shakllantirib rivojlantirib boramiz.

Bola tilni o'zlashtirib nutqqa chiqarishida , fikrlash doirasi va ruhiy rivojlanish asosiy rol o'ynaydi. Ba'zi bolalar leksik zaxirada kerakli so'z boyligiga ega emasligi sababli gapirolmaydi, ular o'z fikrlarini bayon qilish uchun kerakli so'zlarni topa olishmaydi, chunki ularning lisonida so'zlar bog'likligi juda kam. Maktabgacha ta'lim davri bolada lug'atni tezkor oshirish davri bo'ladi.shu vaqt mobaynida bolada so'z boyligini ko'paytirish va ularni qanday holatlarda nutqqa chiqarish kerakligi amalda pedagog tomonidan ko'rsatib boriladi.buni yanada tezlashtirish va samaradorligini oshirish uchun muloqot mavzularini milliy me'ros bilan bog'lash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'proq rolli ,syujetli o'yinlar orqali dialogik nutqni rivojlantirish mumkin. asar qahramonlarining nutqi bolalar tomonidan

aytilishi ,bolaning lisonida o'sha qahramonlarga taqlidni kuchaytiradi , va boshqa hollarda ham bola o'sha qahramon kabi aqlli fikrlar bildirishga harakat qiladi.Faqatgina eshitgandan ko'ra,ko'rsatib ,bolaning o'zi tomonidan ijro qilinsa albatta yaxshiroq esda qoladi,va bolada o'sha holat va vaziyatga nisbatan kengroq tushuncha hosil bo'ladi.Bundan tashqari bolada kommunikativ ko'nikma ham hosil bo'ladi.Tarbiyachi bilan muloqot qilish davomida yoki tengdoshlari bilan muloqot jarayonida bolada muloqot erkinligi rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim bazirining 2018 -yil 18 -iyundagi 1-mh -son buyrug'iga ILOVA O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari

2.И.В.Грошева Л.Г.Евстафьева Д.Т. Махмудова Ш.Б. Набиханова С.В. Пак Г.Е. Джанпеисова М.Р.Исхакова "Ilk qadam " maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi

3.F.R. Qodirova, M. Fayzullayeva, M.Rustamova, N.Abdullayeva, G.Berdaliyeva, M.Rizayeva Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirish (kichik va o'rta guruh uchun metodik qo'llanma).

4.F.R.Qodirova, D.T. Maxmudova, S.Raximova, M.Ishoqov, N.Abdullayeva, M.Fayzullayeva ,M.Rustamova Nutq o'stirish metodikasi(Maktabgacha ta'lim muassalari tarbiyachilari uchun)

5.Z.M.Umarova,M.T.Axunjanova Nutqni o'stirish mashg'ulotlar to'plami (na'munaviy)

6.A.G.Berdaliyeva Maktabgacha ta'lim muassalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish(13.00.08-maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi .Pedagogika yo'nalishi bo'yicha falsafa doktori(PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya)

7.Sh.E Nematov, N.S. Mo'minova Bolalar nutqini o'stirish

